

Дата публикации: 25 июля 2022

DOI: 10.52270/26585561_2022_15_17_75

Исторические науки

ИСТОРИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ СТАРИННОГО ГОРОДА: ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛИ

Быковская Галина Алексеевна¹, Книга Марина Давидовна²

¹Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой философии и истории, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции 19, Воронеж, Россия, E-mail: istoria_vrn@mail.ru

²Доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин, Российский государственный университет правосудия, ул. 20-летия Октября 95, Воронеж, Россия, E-mail: marinakniga@mail.ru

Аннотация

В статье даётся характеристика культурно-исторического комплекса Воронежской земли, выявляется значение и ценность достопримечательностей Воронежского края для формирования гражданской ответственности, патриотизма и гордости за свою страну у современной молодёжи.

Ключевые слова: туристические объекты и "места памяти" старинного русского города Воронежа и Воронежской области, музейные комплексы, памятники, храмы.

I. ВВЕДЕНИЕ

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 (№ 132-ФЗ) долгое время был наиболее востребованным в рамках организации отдыха и культурного просвещения граждан РФ. В 2021 и 2022 годах в него были внесены изменения и дополнения (см., например, № 48-ФЗ от 24 марта 2021 г.). На сегодняшний день во второй главе закона оговаривается, что государственное регулирование туристской деятельности соответствует следующим принципам (статья): государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики Российской Федерации, содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее развития; определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности; формирует представление о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма; осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, турагентов и их объединений. Все это обеспечивает расширение возможностей для саморазвития и расширения кругозора граждан России. В этом же ряду и вопросы развития краеведения.

История родного края дает молодому человеку базу для духовного становления, для уважения к памяти предков. История того, как накапливался предками опыт, знания, история отечественных открытий и изобретений, помогающих нам осваивать природу и создавать мир сооружений и материалов, в природе не существующих, глубоко поучительна. Она учит новаторству и упорству в достижении своих целей, а знание прошлого, науки и техники России помогает лучше понимать сегодняшние достижения и противоречия, дает возможность предвидеть дальнейший ход прогресса. Это особенно важно для тех, кто является будущими творцами научно-технического прогресса, для нынешних студентов технических вузов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Знакомство с историей края, в котором ты живешь, способствует гуманитаризации технического образования, дает богатую возможность для развития навыков познавательной активности студентов, проявления их творческих способностей и, кроме того, пробуждает интерес к историческому прошлому Родины. Использование краеведческого материала в рамках учебных курсов ВУЗа делает изложение исторических фактов живым и понятным. Так, при исследовании ранней технико-экономической истории привлекаются данные, характеризующие верхнепалеолитические поселения на Дону в селе Костенки [10, с.125]. Еще в XVIII веке академик С. Гмелин предположил, что «слоновые кости», найденные на берегу Дона, на самом деле принадлежали вымершим животным, иначе говоря, мамонтам [35].

Во время экскурсии в Костенки наибольшее впечатление на студентов производят фигуры мамонтов и раскопки домов, в которых жили члены родовой общины. По длинной оси жилища (35 м в длину и 15-16 м в ширину) располагался десяток очагов для обогрева и освещения помещения. Один из них служил для обжига железняка, из которого добывалась красная краска. Здесь же несколько хозяйственных ям для хранения продуктов. Исследования в Костенках показали, что люди конца Каменного века не были бродячими охотниками, а вели сложную оседлую домашне-хозяйственную жизнь [5].

Не меньший интерес вызывает рассказ о давнем прошлом воронежских земель в ходе лекции «Восточные славяне: в сокровищницу мировой науки и техники». Известно, что ремесленники Древней Руси создали выдающиеся произведения искусства, являющиеся одновременно яркими примерами высокого научно-технического развития славян. Одно из древнейших на Руси – гончарное производство. Глиняная посуда, приспособления для литейного дела, строительные и отделочные материалы, глиняные игрушки выпускались в разных местах [7, с. 12,30,48]. Во многих районах Центрального Черноземья игрушки и декоративные фигурки вырезали из дерева, делали из лоскутков ткани, из жести и олова, но глиняная игрушка оказалась наиболее жизнеспособной. Гончарный промысел в селе Карачун (Воронежская область) – один из древнейших. Сегодня здесь работает филиал фабрики художественной керамики. Основная продукция – корчаги, горшки, плошки для цветов, а, кроме того, игрушки (свистульки, копилки, посуда). Как и настоящие, игрушечные кувшинчики либо покрыты глазурью, либо украшены круговыми полосками белого ангоба. Количество и взаиморасположение полосок служило когда-то аналогом клейма, опознавательным знаком мастера. Судьба многих незаурядных людей России, деятелей науки и культуры XVIII века, связана с историей Воронежского края. Первый воронежский краевед Е.А. Болховитинов наибольший интерес проявлял к личности М.В. Ломоносова и его сподвижников, одним из которых был Никита Иванович Попов, профессор астрономии, воронежский вице-губернатор и судебный деятель Палаты гражданского суда [22]. Н.И. Попов был сыном приходского дьякона и одним из лучших учеников Московской славяно-греко-латинской академии. В числе 11 ее выпускников вместе с Ломоносовым в конце 1735 года был послан в С.-Петербург для слушания лекций. Он занимался у профессора астрономии Жака Делиля и стал первым русским профессором астрономии. Попов проявил себя не только как педагог и лектор, но и как переводчик, как издатель первых систематизированных календарей на русском языке.

Он вел активную общественную деятельность, боролся вместе с Ломоносовым против «немецкой партии» и за развитие науки в России. После смерти Ломоносова стараниями иностранцев, состоявших на службе в РАН, был сослан в «далекий» провинциальный Воронеж, единственным учебным заведением которого в то время была семинария [17]. Отметим, что библиотека семинарии занимала по численности книг первое место в России, ее приумножению способствовал и Попов.

В воронежской истории как в капле воды можно разглядеть всю историю России. Малые города области достойны создания «Золотого кольца» Воронежского края. Назовем лишь некоторые «места памяти».

«Городок уединенный острогожских казаков». Так назвал Острогожск в одном из своих стихотворений поэт-декабрист Кондратий Рылеев. Город возник в 1652 году как оборонительная крепость на южных рубежах Российского государства. К XVIII веку он превратился в один из культурных центров губернии. За это краеведы величали его «Воронежские Афины» [29]. Самой яркой фигурой культурного небосклона Острогожска без сомнения является Иван Крамской: художник-передвижник, который в 1863 году покинул стены Императорской академии в составе 14 художников, не пожелавших писать полотна на заданные темы и отстаивающих ценность русской истории и культуры. В 70-е годы XIX века Крамской создал Товарищество передвижных художественных выставок, продвигая искусство в народ, поддерживая молодых талантливых художников. К юбилею Крамского (художник родился 8 июня 1837 года) в Острогожском историко-художественном музее, который носит имя великого живописца, подготовили выставку из 38 работ художников XIX-XX вв., включая самого Ивана Николаевича. Характер и творческий почерк будущего художника формировался именно в Острогожске, о чем рассказывает Дом-музей Ивана Крамского, открытый в Острогожске в 1987 г. [15]. Этот скромный домик с камышовой крышей построил отец художника, переехавший сюда из Богучара, найдя в Острогожске место писаря. В честь великого земляка в Воронеже назван переулок, а с 1984 года его имя носит Воронежский областной художественный музей.

В Таловском районе в Каменной Степи в 2022 г. вновь состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития идей В.В. Докучаева в XXI веке». Именно здесь в 1892 году Докучаев развернул работу своей экспедиции, здесь была открыта первая метеорологическая станция. На оврагах и балках ученые создали систему прудов, организовали первый в зоне орошаемый участок. С помощью лесополос стали задерживать степные ветры – суховеи – и сохранять на полях влагу. В 1899 году экспедиция прекратила свою работу. На базе заложенных ею лесных полос было организовано Каменностепное опытное лесничество, которое до 1908 года продолжало посадку защитных лесных полос под руководством крупнейших ученых-лесоводов Г.Ф. Морозова и Н.А. Михайлова. Всего было посажено 46 лесополос на площади 109,1 га [25, с.8-9]. Для проведения аналитической работы в советское время учреждается Научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. В.В. Докучаева «Каменная степь», функционирующий до сих пор, как и музей Каменной степи. На основе результатов докучаевского эксперимента позже, уже в СССР, был разработан Государственный план преобразования природы. Достопримечательностями института продолжают оставаться: заповедники, водохранилище, Хорольная балка, сады на склонах и т.п.

Аннинский район тоже может похвастаться историческими маршрутами. В Анне нашел свою первую жену маршал Победы Георгий Жуков [1]. Он командовал здесь эскадрой, в Анне познакомился с 20-летней учительницей Александрой. Жуков оформил грамотную девушку писарем. Саша сопровождала его во всех поездках, обустроив походный быт. Из-за постоянных кочевков потеряла первого ребенка, мальчика. Врачи больше рожать не советовали, но Александра Диевна в 1928 году родила дочь Эру, а в 1937 – вторую дочь, Эллу. Супруги вместе прожили больше 40 лет. Уроженка Анны Александра Зуйкова любила мужа до конца жизни, и после развода с ним замуж больше не вышла. Город Павловск, основанный по приказу Петра I, удивляет архитектурой и природными красотами [30]. Визитная карточка Павловска: особняк Одинцова. Красивое здание в стиле неobarocco 1895 года постройки когда-то принадлежало купцу Ивану Одинцову.

С 1991 года в здании находится районный краеведческий музей, в котором можно обнаружить, в том числе, и экспонаты, связанные с эпохой Петра Великого.

В здании Центра детей и юношества в 1996 году был открыт музей Российского флота. Здесь представлены модели военных кораблей, начиная от знаменитого петровского ботика и заканчивая современными ракетными крейсерами. Здесь есть и настоящий китовый ус, свинцовые боты водолаза, «ушастые» корабельные пушечные ядра и «петровские» гвозди. Здесь же в Павловске в 2022 году запланирован к проведению фестиваль под названием «Виват наследию Петра».

История Воронежа – это история города-крепости, защищавшего южные рубежи Отечества. Но Воронеж – это еще и колыбель российского флота. Император Петр I, сделавший Воронеж базой создания военно-морского флота, способствовал тому, что провинциальный Воронеж стал играть значимую роль в судьбах российского государства. В нашем городе царь в общей сложности провел 400 дней [11, с.21].

В Успенском Адмиралтейском храме г. Воронежа в 2011 г. состоялось открытие трех мемориальных досок, изготовленных в память об адмиралах российского флота: Петру I, Федору Апраксину и Корнелию Крюйсу, принятому на русскую службу норвежскому флотоводцу [13]. Они были первыми удостоены высшего флотского звания адмирал. Успенский храм в Воронеже единственный памятник того времени, дошедший до наших дней. Он свидетельствует о начале кораблестроения в Воронеже. 2 апреля 1696 г., после богослужения в Успенском храме, были спущены на воду корабли первого регулярного военно-морского флота России. В 1700 г. в храме был освящен один из первых флагов русского флота, который был поднят на первом российском линейном корабле «Гото Предестинация». Символ военно-морского флота России – Андреевский флаг – был впервые поднят в Воронеже. Эскиз флага чертил сам царь. Название судна (в переводе «Божье предвидение») означало предопределенность для России иметь флот. Копия линкора строилась в Павловске.

Символично, что церемония закладки копии первого русского 58-пушечного линейного корабля российского флота на ОАО «Павловском судостроительно-судоремонтном заводе» состоялась именно в 2011 году, так как ровно за 300 лет до этого (в 1711) в Павловске на новой верфи были построены три военных корабля, в том числе один фрегат [14]. Основным событием церемонии 2011 г. стала установка закладной доски с названием корабля, датой его закладки и другими сведениями. После ее установки все катера завода приветствовали гудками рождение нового корабля. Металлическую часть соорудили на Павловском заводе, деревянную же – изготавливали в Петрозаводске на судовой верфи «Варяг» [40]. На торжественной закладке копии «Гото Предестинации» тогдашний губернатор Воронежской области Алексей Гордеев обратил внимание на то, что главная задача проекта по воссозданию старинного корабля – воспитательная, чтобы сегодняшняя молодежь помнила предков, гордилась ими, и передала это следующим поколениям. Корабль-музей должен был стать культурно-историческим центром для жителей и гостей города [28]. «Он свяжет времена и восстановит историю русского оружия, русского мужества и русского духа». Так и произошло: в контексте патриотического воспитания молодежи линкор Петра I является на сегодняшний день историческим символом Воронежа. Прототип воронежского корабля был создан под руководством самого Петра Великого. Это был первый русский линейный корабль, сделанный без участия иностранных мастеров русским кораблестроителем, известным в будущем корабельным мастером Федосеем Склаевым, который обучался делу за границей по поручению царя [23]. Царь сам проектировал его и участвовал в строительстве судна, на что ушло два года. Корабль предназначался для хождения по мелководью, поэтому проект был оригинальным. Изображение линкора, спроектированного самим Петром I, можно увидеть лишь на гравюрах XVII в., в том числе в работах Адриана Шхонебека, и на акварели картографа Питера Бергмана. Чертежи судна не сохранились. Известно, однако, что заложено было судно в 1698 г., спущено на воду – в 1700-м. Входило в состав Азовского флота. В 1711-м было продано Турции и совершало плавания в Эгейском море, пока его не признали в 1718 г. непригодным для дальнейшей эксплуатации. В петровскую эпоху на нем служили 250 моряков [27]. Сейчас в такой команде нет необходимости. Аналог корабля XVIII века – современное самоходное судно, снабженное системой пожаротушения, оборудованное системами водо- и электроснабжения, навигацией GPS/ГЛОНАСС.

Экипаж корабля – 12 человек. Линкор может совершать кратковременные рейсы по небольшому участку водохранилища [36]. Реплика линкора задумана была не только как памятник, но и как музей. Оформлены интерьеры четырех экспозиционных помещений: трюм, каюта капитана, кают-компания, батарейная палуба.

Здесь выставлены манекены в формах матроса, каптенармуса XVIII века, представлены макеты кораблей, построенных тогда на воронежских верфях, оружие эпохи Петра I, поварня (корабельная кухонная печь). На батарейной палубе расположены копии пушек, отлитых из чугуна, помпы для откачки воды и другое оборудование. В каюте капитана выставлена ростовая фигура самого царя Петра в возрасте 27-30 лет (периода строительства флота в Воронеже).

Копию легендарного корабля глава региона Алексей Гордеев назвал «историческим комплексом, который восстанавливает славную историю Воронежа, вписанную золотом в историю Российского государства» [34]. «Гото Предестинация», как и было задумано, уже стала одной из главных достопримечательностей Воронежа. Это проект продуманный и яркий, интересный не только воронежцам, но всем туристам. Он будет привлекать внимание и поднимет статус региона. Духовный ландшафт российских регионов прирастает новой символикой, предлагая нравственные идеалы, не теряющие своей ценности в историческом пространстве.

В 2022 году в России празднуется юбилей Петра Великого. В Воронеже запланировано, и уже прошло, множество мероприятий [19]. Так, к 350-летию со дня рождения Петра в Воронеже прошла реставрация реплики линкора «Гото Предестинация», а еще обновляются граффити при съезде к набережной Массалитинова. Реставрацией композиции занимаются ее создатели Илья Карпов и Павел Таранов.

Появились памятники и птенцам гнезда Петрова. Бюст офицера российского флота, капитана-командора Витуса Беринга установили в центральном сквере Рамони [3]. Деньги на его изготовление собрали местные предприниматели. Глава района Николай Фролов отметил, что установить бюст решили потому, что именно здесь были построены первые суда российского флота и спущено на воду судно «Таймолар» (1711), на котором капитан-командор Беринг участвовал в Азовском походе. Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова.

Материал по истории Воронежского края заметно оживляет работу на практических занятиях по истории XVIII-XX веков. Тематика докладов, которые заслушиваются на семинарах, включает в себя такие темы: «Воронеж – колыбель русского флота», «Музей в Каменной степи» (о В.В. Докучаеве), «Первый сварщик Н. Славянов», «Трехлинейка С.И. Мосина», «История ВГУИТ, как центра научно-технической мысли», «Нобелевские лауреаты Н.Г.Басов и А.М. Прохоров» и т.п.

Можно считать эффективным применение краеведческого материала при проведении тестирования студентов в рамках учебного курса. Отвечая на вопросы тестов, можно не только проверить и оценить собственные знания, но и узнать много нового. Вопросы следующего типа неизменно способствуют оживлению познавательной активности:

- Какие типы самолетов были построены на Воронежском авиазаводе?

- а) легендарный штурмовик Великой Отечественной ИЛ-2,
- б) первый серийный широкофюзеляжный автобус ИЛ-86,
- в) первый отечественный сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144,
- г) все выше перечисленные конструкции [6, с.12,21,25].

- Когда были построены флагман отечественной химической промышленности Воронежский завод синтетического каучука СК-2 и первая в мире атомная электростанция в г. Нововоронеже?

- а) соответственно в 1931 и 1957 гг.,
- б) в 1932 и 1964 гг.,
- в) в 1947 и 1981 гг.

Следует отметить, что местный исторический материал вносит в преподавание любого исторического курса большую конкретность и убедительность, заставляя тем самым студентов, изучающих российскую историю, размышлять над необходимостью углубленного изучения любого явления и стремления к познанию его сущности.

Наибольшее впечатление на современную молодежь производят фестивали реконструкторов, которые в городе проходят нередко. В 2022 году, в частности, в Воронеже прошел второй фестиваль военно-исторической реконструкции «Русская стена. Выход в город» [9].

Он проходил в областном краеведческом музее при поддержке Фонда президентских грантов. На площадке музея работало несколько локаций: Отечественная война 1812 года, Русско-турецкая война 1877-1878 гг., Польские гусары XVII века и Раннее Средневековье. В мероприятиях приняли участие более 30 реконструкторов из Воронежа, Москвы, Ельца. Они устроили показательные сражения на мечах, научили посетителей стрелять из лука и прясть шерсть, прочитали лекции по истории страны.

Воспоминания о подобных мероприятиях обычно кратковременны, потому и требуется их обновление и повторение. Более длительную историческую память формируют памятные и мемориальные знаки. Памятник, что возвышается на нашей главной площади, был заложен 24 октября 1939 года, в 22-ю годовщину освобождения города от белогвардейцев. Это памятник Ленину [37]. Автором проекта стал известный скульптор Николай Томский. Бронзовую статую высотой более 6 метров и весом в 14 тонн отлили в Ленинграде, транспортировали к нам на специальной железнодорожной платформе. Постамент, облицованный черным камнем, изготовили строители Воронежа. Торжественное открытие монумента состоялось 7 ноября 1940 года. Так площадь 20-летия Октября (до 1937 года – Староконная площадь) фактически стала площадью Ленина, хотя официально она была переименована лишь в 1956 году.

В октябре 2015 года в Воронеже открыли памятник С.Я. Маршаку, первый в мире памятник поэту [33]. В ходе праздника была проведена творческая акция «Свободный микрофон»: любой желающий мог прочесть любимые стихи со сцены.

«Теперь у вас есть свое солнце!» говорил Александр Блок о Самуиле Маршаке, знаменитом советском поэте, переводчике, драматурге, литературном критике [4]. Знаковым стал тот факт, что памятник был открыт в год русской литературы. Оригинальную бронзовую скульптурную композицию создал воронежский скульптор Максим Дикун. Установили ее у трехэтажного дома № 72 в пешеходной зоне на ул. К. Маркса, в котором у своего дяди М. Б. Гиттельсона – популярного городского дантиста – жил наш земляк, уроженец Чижовской слободы С. Маршак, приехавший во время Первой мировой войны в родной город из Петербурга, чтобы пойти добровольцем в армию.

На открытии памятника присутствовал внук поэта, тоже поэт и переводчик, Александр Эммануилович Маршак: «За столом текла беседа, За строкой еще строка, Как давно я был у деда – Самуила Маршака. Сегодня благодаря вам через 50 лет после его кончины я снова в Воронеже. В нашей семье с благоговением относятся к этому городу. Мы всегда с теплотой думаем о родине деда и его земляках, ведь он так часто рассказывал об этом. Отдельно хочется отметить работу скульптора Максима Дикун, который создал узнаваемый образ» [24].

Добрый символом нашего города стала скульптурная композиция Котенка по имени Василий с улицы Лизюкова [39]. Мультипликационный фильм, созданный Вячеславом Котеночкиным по сценарию воронежского писателя Виталия Злотникова, не только прославил Воронеж, но и побудил установить серому Ваське скульптурную композицию. В конкурсе на разработку композиции победила ученица 11-го класса Ирина Поварова. Ее замысел переработали и воплотили в жизнь известные скульпторы Иван Дикун и Эльза Пак и их сыновья. Котенка с вороной и пальмами установили в Северном микрорайоне как раз в начале улицы Лизюкова в декабре 2003 года. В поисках следов ушедшего времени в Воронеже зародилась традиция городских экскурсий: организуются пешеходные экскурсии местными гидами, как профессиональными экскурсоводами, так и любителями воронежской старины, краеведами-любителями [26].

Прогулки устраиваются не по заказу какой-либо определенной группы, экскурсовод заранее объявляет тему прогулки (например, знакомство с Чижовкой, Вдоль по Никитинской улице, Диковинки проспекта Революции и т.п.), и приходят на экскурсию те, кому она интересна. Какую функцию когда-то выполнял чугунный столб у старинного дома на Плехановской? Каким был раньше пешеходный переход? Какую мрачную тайну хранит воронежский бордюр? Ответы на эти и другие вопросы дают именно здесь, на познавательных прогулках [38]. Многие о Воронежском крае могут рассказать гербы, символы Воронежа и других городов и поселков [8]. Так, кувшин на гербе Воронежа появился еще в 1781 г.: согласно описанию, из опрокинутого сосуда вытекала река Воронеж.

Советский герб города был прост и понятен: нашлось место и паруснику, и колосьям, и шестеренке, и даже полупроводниковому триоду, что связывало кораблестроительное прошлое и современность (развитое сельское хозяйство, мощную промышленность и науку). Новый герб сформировали в середине 2000-х и не раз переделывали.

Представляется интересным обратиться к теме влияния православного искусства на культурную и бытовую жизнь Воронежского края. Невозможно представить себе современный русский город или посёлок без храма. Эти особенные, неповторимые и вместе с тем родные каждому русскому человеку архитектурные сооружения всегда были главным украшением городских и сельских пейзажей России. Строительство храмов на Руси всегда отличалось большим многообразием: новгородские, черниговские храмы напоминают могучих воинов на страже Родины и веры, владимирские и суздальские – изящные, гармоничные, украшены затейливой белокаменной резьбой. Были времена, когда на Руси строили не купольные, а шатровые храмы [21].

А формы храма чаще всего такие: в виде куба – символ Вселенной, всего мира; в виде круга – символ вечности, нет ни начала, ни конца; вечность Царствия Небесного; в виде корабля – корабль Ноя, построившего ковчег и спасшего этим людей и зверей от гибели во время потопа [2].

Небольшие провинциальные города всегда хотели походить на столицы. А в столицах в 1830-60-е годы церкви строились в русско-византийском стиле, наиболее известным его образцом стал Храм Христа Спасителя в Москве. Архитектура Бобровской Успенской церкви была заимствована из изданного в 1838 году альбома столичного архитектора Константина Тона, «высочайше одобренного» для построения православных церквей». Чертежи Бобровской церкви были сделаны в Департаменте Проектов и Смет в Санкт-Петербурге и «утверждены к постройке 28 ноября 1857 года». Построил церковь на свои средства Бобровский купец Алексей Иосифович Медведев. Так в Боброве Воронежской губернии в 1863 году появилась уменьшенная копия столичного храма. Кубовидный нижний объём Бобровской церкви, в отличие от образцов, приземист. Его венчает крупная центральная глава с уплощённым луковичным куполом (по проекту купол должен был быть гораздо выше) и небольшие, широко отставленные глухие угловые главки. «Русско-византийский стиль» многое перенял из русской архитектуры XV-XVII веков: луковичное пятиглавие, кокошники. Перспективные порталы, колонки, членившие фасады на прясла. Всё это было использовано в декоре Успенской церкви и её надвратной колокольни, хотя и в массивном, «провинциальном» варианте. Но тонкости заметны лишь специалистам.

Храм чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» был построен в 1834 году на средства графини Анны Орловой-Чесменской в Сухой Берёзовке Бобровского района [20]. Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская – камер-фрейлина, единственная дочь графа Алексея Григорьевича Орлова родилась 2 мая 1785 г. в Москве. Рано лишившись матери, она осталась на попечении отца, который дал ей светское воспитание, обратив главное внимание на изучение языков. На восьмом году от рождения графиня была сделана фрейлиной, а в 1796 году была привезена своим отцом в Петербург и представлена Императрице. Есть два места в России, где наиболее часто упоминается имя графини Анны. Это Юрьев монастырь близ Новгорода и музей Хреновского конного завода. Но и жители села Сухая Берёзовка помнят ее и то, что она сделала для нашего края. Значительные денежные вклады графини в Юрьев монастырь, основанный в 1030 году Ярославом Мудрым, позволили обители не только благоукраситься, но и возвести 8 церквей. К концу XVIII века монастырь сильно обветшал и начал приходить в запустение.

В таком виде обитель принял архимандрит Фотий, и благодаря его деятельности и денежным вкладам Анны монастырь был великолепно украшен. Следует полагать, что средства от продажи Хреновского конного завода в основном были пожертвованы графиней на строительство новых храмов и их украшение. В одной лишь Воронежской губернии на средства графини было возведено полтора десятка храмов и часовен, в том числе, сёлах Липовке, Сухой Берёзовке, Коршево.

В советский период имя графини Анны вспоминали редко, да и то в уничижительном тоне. В. Прохоров в своей книге «Вся Воронежская земля» о графине Анне пишет следующим образом: «А. Г. Орлов-Чесменский умер в 1808 году. Завод и все принадлежавшие ему сёла перешли во владение его дочери – набожной фанатички А. А. Орловой-Чесменской.

В 1845 году она продала в государственное коннозаводство конезавод вместе с сёлами Хреновым, Чесменкой, Орловом, Липовкой, Сухой Берёзовкой, деревнями Криушей и Дугинкой, посёлками Тройней, Митрофановкой и Анновкой». Набожность графини, её молитвенный подвиг и девство, хранимое ею до конца своих дней, никак не вписывались в образ строителей новой жизни, а потому находились не в почтении у власти. Не обошлось и без гнусной клеветы. Якобы, злобные монахи усыпили графиню вином, дабы завладеть её миллионами. Графиня скончалась в октябре 1848 года и была погребена в усыпальнице церкви Похвалы Пресвятой Богородицы Юрьева монастыря рядом с почившим ранее своим духовным отцом архимандритом Фотием. Во времена изъятия из монастыря церковных ценностей были вскрыты мраморные гробы Фотия и Анны. Тела их были найдены нетленными, будто вчера положенными во гроб, хотя прошло с момента их смерти более 70 лет. А вот что пишет писатель А. И. Эртель о графине Анне в своей книге «Гарденины» устами Сакердона Ионыча: «Сама-то хладнокровна была к рысистому делу, всё больше насчёт монастырей, всё душу спасти охотилась. Крепостные же люди опять-таки твёрдо наблюдали заводское дело». И далее: «А графинюшку словно вчерась видел. У, красота! У, лик милостивый!». И вовсе не напрасно писатель к слову «лик» добавляет «милостивый». Внешняя красота графини сочеталась с её внутренней красотой.

До настоящего времени сохранился храм в честь иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая Купина» в селе Сухая Берёзовка [31]. Внутри храма устроены два придела: в честь Архангела Михаила и праведных Симеона и Анны. Поселение стало называться селом. Престольным праздником здесь считается 21 ноября Михайлов день. Церковь представляет собой образец архитектуры классицизма. За время, пока здание не использовалось, были утрачены четырёхколонные портики на фасадах храма, растёсан ряд проёмов. Внутри фрагментарно сохранились росписи. Можно увидеть святых, библейские сюжеты: Тайная вечеря, Снятие с Креста Иисуса Христа, Покров Пресвятой Богородицы. Церковь построена в виде корабля. Поражает своей строгой красотой и величием. Можно отметить крупные размеры храма, ведь он был построен в сельской местности. Над храмом возвышаются две главы, похожие на огоньки свечей, вознесённые к небу. В годы, когда церковь работала, колокольный звон оповещал всю округу о начале богослужения [16].

Существует предание, что в округе было много пожаров, но с появлением храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», бедствие стало редким. Неопалимою Купиною именуют Божью Матерь и нередко изображают её окружённую огненным сиянием [12]. Эта икона изображается в виде восьмиугольной звезды, состоящей из двух острых четырёхугольников. С вогнутыми концами, из которых один красного цвета, напоминающий собою огонь, объяввший виденную Моисеем купину; другой зелёного цвета, указывающий на естественный цвет купины, который она сохранила, объята огненным пламенем. В середине восьмиугольной звезды – Пречистая Дева с Предвечным Младенцем. По углам красного четырёхугольника: человек, лев, телец и орёл, как видимые знаки особенностей повествования четырёх евангелистов о жизни и учении Божественного и Невещественного огня, который неопально приняла Пресвятая Дева Мария. В советское время церковь закрыли, ценности изъяли. Долгое время её использовали как склад минеральных удобрений. Благодаря этому церковь уцелела. В 80-е годы двадцатого века стены храма использовались как подставка для мишени, где учащиеся обучались стрельбе. Все жители Сухой Берёзовки уверены, что храм будет восстановлен, а, следовательно, будет жить и Православие на нашей земле.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не случайно в Воронеже открыт первый в РФ центр изучения христианских реликвий [32], проверки их подлинности. Здесь определяют происхождение и историю предмета для того, чтобы избежать использования подделок артефактов в церковной сфере.

У Воронежа есть еще одно почетное имя: Город воинской славы. Мемориальных мест, сохраняющих память о Великой Отечественной войне в городе немало. Это объяснимо: 212 дней через город проходила линия фронта. В 2008 году – после присвоения Воронежу звания «Город воинской славы» – была установлена стела с изображением герба города и Указа президента о присвоении почетного звания. В 2022 году Воронежу вручили «меч Победы». Почетное оружие будет напоминать о героических страницах истории города в годы Великой Отечественной войны. Получить в награду холодное оружие всегда было в нашей стране не меньшей честью, чем стать кавалером ордена. Так что парадный меч стал признанием заслуг нашего города и его жителей в годы войны. Церемония вручения награды прошла 9 июня в московском Музее Победы на Поклонной горе. По инициативе Совета Федерации Мечи Победы получили представители всех 45 городов воинской славы. Холодное оружие передано на вечное хранение как память о подвиге предков. Изготовлены мечи вручную южноуральскими мастерами в Златоусте. Клинок каждого выполнен из высоколегированной стали, украшен растительным орнаментом и именной дарственной надписью. Ножны покрыты золотом высшей пробы и инкрустированы полудрагоценными уральскими камнями: гранатом (символизирует пролитую кровь) и голубым топазом (символ мира). По словам губернатора Александра Гусева, «Меч Победы» – как символ связи между поколениями: воинами, которые защищали нас во время Великой Отечественной войны, и теми, кто сейчас принимает участие в СВО, является напоминанием о необходимости сегодня защищать родную землю [18]. Клинок будет храниться в Музее-Диораме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авдеев Р. Жена маршала Победы. Коммуна. 2022. Vol. 24 (27102). 15 мая.
- Бородина А. В. История религиозной культуры: основы православной культуры: учебник для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. М.: Издательский дом «Покров», 2002. 256 с.
- Бюст Беринга установили в Рамони. Коммуна. 2022. Vol. 23 (27101), 8 июня.
- Вершинин В. Теперь у нас есть свое солнце! ОПГ «За возрождение». 2015. Vol. 25-26, ноябрь.
- Винников А.З., Синюк А.Т. По дорогам минувших столетий. Воронеж, 1990.
- Воронежские крылья. Воронеж, 1982. С. 12, 21, 25.
- Гарибова Т.Л. Волшебный мир народной скульптуры. Воронеж, 1997. С.12, 30, 48.
- Голубь Ю. Гербом по смыслу. Аргументы и факты. – 2016. Vol. 11.
- Дорохов С. Бои по правилам. Коммуна. 2022. Vol. 24 (27102). 15 мая.
- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. Воронеж, 1992. С. 125.
- Загоровский В.П., Загоровская С.Е. Пребывание и деятельность Петра Великого на Воронежской земле. Воронеж, 1995. С. 21.
- Земная жизнь Пресвятой Богородицы. Сост. С Снегосорева. Ярославль: Верхняя Волга, 2002.
- Казakov В. Возвращение великих имен. Коммуна. 2011. 30 декабря.

- Казанов В. Стройки разные и важные. Коммуна. 2011. 17 июня.
- Календарь «Коммуны» Коммуна. Воронеж. 2022. №23 (27101), 8 июня.
- Капустина Н. И., Кригер Л. В., Соколов А. Ю., Степанова Е. Д. Сказ о земле Бобровской. М.: Издательский центр «Витязь», 1998. 238 с.
- Кожемякин А. Ученый и воронежцы. Коммуна. 1986. 19 ноября.
- Колесниченко Д. Воронежу вручили «Меч Победы». Коммуна. Воронеж. 2022. Vol. 24 (27102), 15 июня.
- Колесниченко Д. С царским размахом. Коммуна. 2022. Vol. 24 (27102). 15 мая.
- Крапивкин В. Штрихи к портрету графини Анны. «Звезда». 2004. 10 июля.
- Люби и знай родной край : учебное пособие по географии, истории и культуре Воронежской области для учащихся общеобразовательных школ / науч. ред. Б. Я. Табачников. Воронеж: Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. 384 с.
- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т.24. СПб., 1898. 565 с.
- Веселовский К.С. Несколько материалов для истории Академии наук в биографических очерках ее деятелей былого времени. Приложения к Т. LXXIII «Записок Императорской Академии наук». СПб., 1898. Vol. 2.
- Паничкина Е. «Гото Предестинация» поднимет паруса в День ВМФ. Галерея Чижова. Воронеж. 2014. 28 мая-3 июня.
- Пивовар А. В нашем городе появился первый в мире памятник Маршаку. Галерея Чижова. Воронеж. 2015. Vol. 44, 4-10 ноября.
- Прошлое и настоящее Каменной степи. М.: Россельхозиздат, 1970. С. 8-9.
- Прытков Р. Большая прогулка. Мое. Воронеж. 2012. Vol. 49 (942), 4 декабря.
- Северный В. Музей под парусами. Коммуна. 2014. 23 января.
- Северянин В. Корабль-музей поднимет паруса. Коммуна. 2012. 27 марта.
- Столповская Н. Детство художника. Коммуна. 2022. Vol. 25 (27103). 22 июня.
- Столповская Н. Очарование старинного Павловска. Коммуна. 2022. Vol. 24 (27102). 15 мая.
- Ткачёва З.Н. Очерки истории Бобровского края. Бобров: Любительское Творческое объединение «Подкова», 2007.
- Ткачева Т. Откуда святыня? /Российская газета. 2012. Vol. 50 (5723), 7 марта.
- Черников В. Гуманисту и поэту. Коммуна. 2015. 29 октября.
- Черноусов В. История, вписанная золотом. Коммуна. 2014. 23 мая.
- Черных Е. Как ученый Гмелин исследовал под Воронежем «скелеты слонов». Галерея Чижова. 2015. Vol. 29 (541), 22-28 июля.
- Черных Е. Корабль «Гото Предестинация» готов к приему экскурсантов. Галерея Чижова. Воронеж. 2014. 15-21 октября.
- Черных Е. Монументальная история. Галерея Чижова. Воронеж. 2015. Vol. 44 (556), 4-10 ноября.
- Черных Е. Привет из прошлого. Галерея Чижова. Воронеж. 2015. Vol. 26 (538), 1-7 июля.
- Шамакина С. Для котенка по имени Василий. Коммуна. 2012. Vol. 47 (25875), 5 апреля.
- Ясырева А. «Гото Предестинацию» обещают построить к следующему лету. Моё! Воронеж. 2012. 11 сентября.

HISTORICAL ROUTES OF THE ANCIENT CITY: THE TOURIST POTENTIAL OF THE VORONEZH LAND

Bykovskaya, Galina Alekseevna¹, Kniga, Marina Davidovna²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Philosophy and History, Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Prospect Revolution, Voronezh, Russia,
E-mail: istoria_vrn@mail.ru

²Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of General Educational Disciplines, Russian State University of Justice, 95, 20 years of October Street, Voronezh, Russia,
E-mail: marinakniga@mail.ru

Abstract

The article characterizes the cultural and historical complex of the Voronezh land, reveals the significance and value of the sights of the Voronezh region for the formation of civic responsibility, patriotism and pride in their country among modern youth.

Keywords: tourist sites and "places of memory" of the ancient Russian city of Voronezh and the Voronezh region, museum complexes, monuments, temples.

REFERENCE LIST

- Avdeev R. Zhena marshala Pobedy. Kommuna. 2022. Vol. 24 (27102). 15 maya.
- Borodina A. V. Istoriya religioznoj kul'tury: osnovy pravoslavnoj kul'tury: uchebnik dlya osnovnoj i starshej stupenej obshcheobrazovatel'nyh shkol, liceev, gimnazij. M.: Izdatel'skij dom «Pokrov», 2002. 256 c.
- Byust Beringa ustanovili v Ramoni. Kommuna. 2022. Vol. 23 (27101), 8 iyunya.
- Vershinin V. Teper' u nas est' svoe solnce! OPG «Za vozrozhdenie». 2015. Vol. 25-26, noyabr'.
- Vinnikov A.Z., Sinyuk A.T. Po dorogam minuvshih stoletij. Voronezh, 1990.
- Voronezhskie kryl'ya. Voronezh, 1982. S. 12, 21, 25.
- Garibova T.L. Volshebnyj mir narodnoj skulptury. Voronezh, 1997. S.12, 30, 48.
- Golub' YU. Gerbom po smyslu. Argumenty i fakty. 2016. Vol. 11.
- Dorohov S. Boi po pravilam. Kommuna. 2022. Vol. 24 (27102). 15 maya.
- Zagorovskij V.P. Voronezhskaya istoricheskaya enciklopediya. Voronezh, 1992. S. 125.
- Zagorovskij V.P., Zagorovskaya S.E. Prebyvanie i deyatel'nost' Petra Velikogo na Voronezhskoj zemle. Voronezh, 1995. S. 21.
- Zemnaya zhizn' Presvyatoj Bogorodicy. Sost. S Snessoreva. YArosavl': Verhnyaya Volga, 2002.

- Kazakov V. Vozvrashchenie velikih imen. Kommuna. 2011. 30 dekabrya.
- Kazanov V. Strojki raznye i vazhnye. Kommuna. 2011. 17 iyunya.
- Kalendar' «Kommuny» Kommuna. Voronezh. 2022. №23 (27101), 8 iyunya.
- Kapustina N. I., Kriger L. V., Sokolov A. YU., Stepanova E. D. Skaz o zemle Bobrovskoj. M.: Izdatel'skij centr «Vityaz'», 1998. 238 s.
- Kozhemyakin A. Uchenyj i voronezhcy. Kommuna. 1986. 19 noyabrya.
- Kolesnichenko D. Voronezhu vruchili «Mech Pobedy». Kommuna. Voronezh. 2022. Vol. 24 (27102), 15 iyunya.
- Kolesnichenko D. S carskim razmahom. Kommuna. 2022. Vol. 24 (27102). 15 maya.
- Krapivkin V. SHtrihi k portretu grafini Anny. «Zvezda». 2004. 10 iyulya.
- Lyubi i znaj rodnoj kraj : uchebnoe posobie po geografii, istorii i kul'ture Voronezhskoj oblasti dlya uchashchihsya obshcheobrazovatel'nyh shkol / nauch. red. B. YA. Tabachnikov. Voronezh: Centr duhovnogo vozrozhdeniya CHernozyomnogo kraja, 2008. 384 s.
- Brokgauz F.A., Efron I.A. Enciklopedicheskij slovar'. T.24. SPb., 1898. 565 s.
- Veselovskij K.S. Neskol'ko materialov dlya istorii Akademii nauk v biograficheskikh ocherkah ee deyatelej bylogo vremeni. Prilozheniya k T. LXXIII «Zapisok Imperatorskoj Akademii nauk». SPb., 1898. Vol. 2.
- Panichkina E. «Goto Predestinaciya» podnimet parusa v Den' VMF. Galereya CHizhova. Voronezh. 2014. 28 maya-3 iyunya.
- Pivovar A. V nashem gorode poyavilsya pervyj v mire pamyatnik Marshaku. Galereya CHizhova. Voronezh. 2015. Vol. 44, 4-10 noyabrya.
- Proshloe i nastoyashchee Kamennoj stepi. M.: Rossel'hozizdat, 1970. S. 8-9.
- Prytkov R. Bol'shaya progulka. Moe. Voronezh. 2012. Vol. 49 (942), 4 dekabrya.
- Severnyj V. Muzej pod parusami. Kommuna. 2014. 23 yanvarya.
- Severyanin V. Korabl'-muzej podnimet parusa. Kommuna. 2012. 27 marta.
- Stolpovskaya N. Detstvo hudozhnika. Kommuna. 2022. Vol. 25 (27103). 22 iyunya.
- Stolpovskaya N. Ocharovanie starinnogo Pavlovskaja. Kommuna. 2022. Vol. 24 (27102). 15 maya.
- Tkachyova Z.N. Ocherki istorii Bobrovskogo kraja. Bobrov: Lyubitel'skoe Tvorcheskoe ob"edinenie «Podkova», 2007.
- Tkacheva T. Otkuda svyatynya? /Rossijskaya gazeta. 2012. Vol. 50 (5723), 7 marta.
- Chernikov V. Gumanistu i poetu. Kommuna. 2015. 29 oktyabrya.
- Chernousov V. Istoriya, vpisannaya zolotom. Kommuna. 2014. 23 maya.
- Chernyh E. Kak uchenyj Gmelin issledoval pod Voronezhem «skelety slonov». Galereya CHizhova. 2015. Vol. 29 (541), 22-28 iyulya.
- Chernyh E. Korabl' «Goto Predestinaciya» gotov k priemu ekskursantov. Galereya CHizhova. Voronezh. 2014. 15-21 oktyabrya.
- Chernyh E. Privet iz proshlogo. Galereya CHizhova. Voronezh. 2015. Vol. 26 (538), 1-7 iyulya.
- Yasyreva A. «Goto Predestinaciyu» obeshchayut postroit' k sleduyushchemu letu. Moyo! Voronezh. 2012. 11 sentyabrya.